

SUN'IY INTELLEKTNING TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA TA'SIRI: RAQOBATBARDOSHLIK VA INNOVATSIYA

Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

Annotatsiya

Ushbu maqola sun'iy intellektning tadbirkorlik faoliyatiga ta'sirini, xususan, raqobatbardoshlik va innovatsion yechimlarni rivojlantirishdagi rolini o'rganadi. Sun'iy intellekt (SI) tadbirkorlikda mahsulot va xizmatlarni optimallashtirish, mijozlar bilan samarali ishlash, xarajatlarni kamaytirish va strategik qarorlarni qabul qilishda keng foydalanilmoqda. Maqolada sun'iy intellektning tadbirkorlik uchun yaratadigan imkoniyatlari va ushbu texnologiya orqali biznes jarayonlarining samaradorligi oshishiga oid tahlillar keltiriladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, tadbirkorlik, raqobatbardoshlik, innovatsiya, avtomatlashtirish, biznes jarayonlari, mijoz bilan ishlash, mahsulot optimallashtirish

Kirish

Hozirgi raqamli davrda texnologik taraqqiyot, ayniqsa, sun'iy intellekt (SI)ning jadal rivojlanishi, tadbirkorlik faoliyatiga yangi imkoniyatlar va o'zgarishlar olib kelmoqda. Sun'iy intellektning tadbirkorlik sohasidagi o'rnini tobora ortib bormoqda, chunki u biznes jarayonlarini optimallashtirish, mijozlarga moslashtirilgan xizmatlarni taqdim etish va xarajatlarni kamaytirishda samarali vosita hisoblanadi. Jahon iqtisodiyoti raqamli transformatsiyaga kirayotgan bir

vaqtda, tadbirkorlar ham raqobatbardosh bo'lish uchun texnologik yangiliklardan foydalanishga majbur bo'lmoqda.

Dunyo bo'ylab amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya tadbirkorlar uchun o'z bizneslarini rivojlantirishda keng imkoniyatlar ochib beradi. Sun'iy intellekt yordamida kompaniyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, mijozlarning xatti-harakatlarini oldindan bashorat qilish va mahsulotlarni mijoz talablariga moslashtirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Masalan, Jahon Iqtisodiy Forumi (World Economic Forum) hisobotiga ko'ra, 2025-yilga kelib texnologik taraqqiyot natijasida 85 million ish o'rni yo'qolishi, ammo sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari yordamida 97 million yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. Bu o'zgarish tadbirkorlar va ishchilar uchun yangi ko'nikmalar va malakalar talab qilayotganini ko'rsatadi (Jahon Iqtisodiy Forumi).

Sun'iy intellekt texnologiyalari tadbirkorlar uchun mijoz bilan samarali ishlash, marketing strategiyalarini optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkoniyatini yaratmoqda. Masalan, Amazon va Netflix kabi global kompaniyalar sun'iy intellekt orqali mijozlarga shaxsiylashtirilgan tavsiyalar berish, mahsulot va xizmatlarni mijoz xohishlariga moslashtirishda muvaffaqiyatga erishgan. Bu texnologiya mijozlar tajribasini yaxshilash bilan birga, kompaniyalar uchun mijoz sodiqligini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqola sun'iy intellektning tadbirkorlik faoliyatidagi o'rnini, xususan, raqobatbardoshlik va innovatsion yechimlar yaratishdagi ahamiyatini tahlil qiladi. Tadqiqot sun'iy intellekt texnologiyalarining tadbirkorlar tomonidan qo'llanilishi orqali biznes jarayonlarini qanday optimallashtirish va raqobat afzalligini oshirishga qanday hissa qo'shishi mumkinligini o'rganadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Sun'iy intellektning tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri haqida olib borilgan tadqiqotlar SI texnologiyalarining biznes jarayonlarini optimallashtirish, marketing strategiyalarini rivojlantirish va mijoz bilan ishlashda samaradorlikni oshirishga qaratilgan afzalliklarini ko'rsatadi. Tadqiqotlar SI yordamida tadbirkorlar raqobat afzalliklarini oshirish, mahsulot va xizmatlarni shaxsiylashtirish, xarajatlarni

kamaytirish va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega ekanini tasdiqlaydi.

Brinjolfsson va McAfee (2017) sun'iy intellektning biznesdagi strategik qarorlarni qabul qilish jarayonlariga qanday ta'sir qilishini o'rgangan. Ularning tadqiqotida sun'iy intellekt texnologiyalari orqali tadbirkorlar katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali tahlil qilish, sotuv va marketing jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatiga ega ekanini ta'kidlangan. Bu esa kompaniyalarning strategik rejalashtirish va raqobat afzalligini oshirishga imkon beradi. Tadqiqotda aytilishicha, sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida mijoz ehtiyojlarini aniqlash va ular uchun mahsulotni shaxsiylashtirish kabi yondashuvlar raqobatbardoshlikni sezilarli darajada oshiradi [1].

OECD (2020) hisobotida kichik va o'rta biznes subyektlari uchun sun'iy intellekt texnologiyalarining qanday afzalliklari borligi va ular qanday imkoniyatlarni ochib berishi haqida batafsil ma'lumot keltirilgan. Ushbu hisobotda sun'iy intellekt texnologiyalari orqali kichik tadbirkorlar mijozlar xatti-harakatlarini tahlil qilish, mahsulot va xizmatlarni shaxsiylashtirish, sotish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali vaqt va xarajatlarni kamaytirishlari mumkinligi ta'kidlangan. Hisobotda aytilishicha, sun'iy intellekt yordamida kichik bizneslar katta ma'lumotlar tahlilini amalga oshirib, o'z marketing kampaniyalarini aniqroq yo'naltirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularga mijozlarni jalb qilish va saqlab qolishda yordam beradi [2].

Porter va Heppelmann (2019) sun'iy intellektning mahsulot va xizmatlarni innovatsiyalashdagi o'rnini tadqiq qilgan. Tadqiqotchilar sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida mahsulotlarni mijoz ehtiyojlariga moslashtirish va ular uchun individual xizmatlar taqdim etish mumkinligini ta'kidlaydilar. Sun'iy intellekt yordamida ish jarayonlarini optimallashtirish va innovatsion mahsulotlar yaratish, raqobatbardosh mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot sun'iy intellekt texnologiyalari orqali tadbirkorlar mahsulotni bozor talablariga moslash va mijozlarning individual ehtiyojlariga

tezkor javob berish orqali raqobatbardoshlikni oshirishi mumkinligini ko'rsatadi [3].

Shu bilan birga, Jahon Iqtisodiy Forumi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda sun'iy intellekt tadbirkorlik uchun qanday yangi imkoniyatlar yaratishi va bozor talablariga moslashishda qanday yordam berishi haqida tahliliy ma'lumotlar berilgan. Forumning 2020-yilgi "Kelajakdagi ish o'rinlari" hisobotida sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining jahon bozoriga ta'siri o'rganilgan. Ushbu hisobotda aytilishicha, sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida tadbirkorlar raqobatbardosh bo'lish, ish samaradorligini oshirish va yangi imkoniyatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Forumning hisobotida 2025-yilga kelib sun'iy intellekt texnologiyalari tufayli 97 million yangi ish o'rni yaratilishi va texnologiyalarning tadbirkorlikda innovatsiyalarni rivojlantirishga katta hissa qo'shishi kutilayotgani ta'kidlangan (WEF 2020) [4].

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalari tadbirkorlik faoliyatida katta imkoniyatlar yaratib, raqobatbardoshlikni oshirish va biznes jarayonlarini innovatsiyalashda samaradorlikni oshiradi. Ushbu texnologiyalar tadbirkorlarga marketing strategiyalarini takomillashtirish, mijozlarni jalb qilish va ularga moslashtirilgan xizmatlar ko'rsatish imkoniyatini beradi. Sun'iy intellektning biznes sohasidagi yutuqlari tadbirkorlikning raqobatbardoshligini oshirish va bozor talablariga moslashish jarayonlarini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda sun'iy intellektning tadbirkorlik faoliyatiga ta'sirini o'rganish uchun tahliliy va statistik usullardan foydalanildi. Ma'lumot yig'ish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining tadbirkorlikka integratsiyasi va ularning biznes jarayonlaridagi ahamiyatiga oid mavjud xalqaro tadqiqotlar va hisobotlar o'rganildi.

Tahlil va natijalar

Tahlil natijalari sun'iy intellekt texnologiyalarining tadbirkorlikda samaradorlik, raqobatbardoshlik va innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim o'rin

tutishini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida biznes jarayonlari optimallashtirilishi, mijozlar ehtiyojlariga mos xizmat va mahsulotlarni taqdim etish orqali kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari aniqlab berildi.

1-jadval

Sun'iy intellektning tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri

№	Bo'lim	Tavsif
1	Biznes jarayonlarini optimallashtirish	Sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirish va ma'lumotlarni tahlil qilish samaradorlikni oshiradi. Masalan, Amazon sun'iy intellekt orqali moslashtirilgan tavsiyalar beradi.
2	Raqobatbardoshlikni oshirish	Sun'iy intellekt mijoz xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali mahsulot va xizmatlarni moslashtirishga yordam beradi. WEF hisobotida 2025-yilgacha 97 million yangi ish o'ri yaratilishi kutilmoqda.
3	Mijoz bilan ishlash samaradorligi	Kompaniyalar sun'iy intellekt yordamida mijozlarga shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatmoqda. Misol uchun, Netflix mijozlarning xohishlariga asoslangan tavsiyalar beradi.
4	Innovatsion mahsulot va xizmatlarni yaratish	Sun'iy intellekt ishlab chiqarishni avtomatlashtiradi va yangi mahsulotlar yaratishda yordam beradi, masalan, farmatsevtika sohasida yangi dorilar ishlab chiqarishda.
5	Xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish	Sun'iy intellekt yordamida operatsion xarajatlar 20-30 %ga kamayadi. Masalan, chatbotlar mijozlarga xizmat ko'rsatishni tezlashtiradi.

Umuman olganda, tahlil natijalari sun'iy intellekt texnologiyalarining tadbirkorlikda raqobatbardoshlik, innovatsiya va samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Sun'iy intellekt orqali biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va mahsulotni shaxsiylashtirish imkoniyatlari tadbirkorlar uchun yangi istiqbollar ochmoqda. Shu sababli sun'iy intellekt texnologiyalarini tadbirkorlik faoliyatida kengroq qo'llash

raqobatbardoshlikni oshirish va bozor talablariga tez javob berishga yordam beradi.

Xulosa va takliflar

Sun'iy intellekt texnologiyalari tadbirkorlik faoliyatida yangi imkoniyatlarni ochib, biznes jarayonlarini samarali boshqarish, xarajatlarni kamaytirish va raqobat afzalligini oshirishda muhim vosita sifatida maydonga chiqmoqda. Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt yordamida tadbirkorlar mahsulot va xizmatlarini mijozlar talabiga moslashtirish, marketing va sotuv jarayonlarini optimallashtirish hamda mijoz bilan ishlash samaradorligini oshirishda sezilarli yutuqlarga erishayotganini ko'rsatdi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari orqali tadbirkorlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, mijoz ehtiyojlarini chuqurroq o'rganish va bozor talablariga tezkor javob berish imkoniyatiga ega bo'lib, innovatsion mahsulot va xizmatlarni yaratishga yo'l ochmoqda. Ayniqsa, kichik va o'rta bizneslar uchun sun'iy intellekt texnologiyalari raqobatbardosh bo'lishda katta yordam beradi. Jahon Iqtisodiy Forumi hisobotida keltirilgan statistikaga ko'ra, 2025-yilga kelib, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari tufayli global mehnat bozorida 97 million yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda, bu esa texnologiyalarning iqtisodiyotdagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Takliflar

Sun'iy intellektning tadbirkorlikka integratsiyasini yanada samarali qilish va bu texnologiyalarning afzalliklaridan maksimal darajada foydalanish uchun quyidagi takliflarni amaliyotga joriy etilishini maqsadga muvofiq hisoblaymiz:

– Tadbirkorlar sun'iy intellektni mahsulot va xizmatlarni shaxsiylashtirish, mijozlarning ehtiyojlariga moslashtirilgan xizmatlarni taklif qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonlarida yanada kengroq qo'llashi zarur. Bu raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlarni saqlab qolish imkoniyatini yaratadi.

– Sun'iy intellekt texnologiyalari mahsulotlar va xizmatlarni yangicha usulda yaratish imkoniyatini beradi. Shuning uchun tadbirkorlar sun'iy intellektidan foydalangan holda innovatsion mahsulot va xizmatlarni yaratishga qaratilgan

strategiyalar ishlab chiqishlari lozim. Bu ular uchun bozor talablariga tezkor javob berish imkonini taqdim etadi.

– Tadbirkorlikda operatsion xarajatlarni kamaytirish va ish jarayonlarini optimallashtirish uchun avtomatlashtirish texnologiyalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Sun'iy intellekt yordamida biznes jarayonlarini avtomatlashtirish tadbirkorlar uchun xarajatlarni kamaytirish va ish jarayonlarini tezlashtirishga yordam beradi.

– Davlat va boshqa tashkilotlar tomonidan kichik va o'rta tadbirkorlik sub'yektlariga sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish uchun qo'llab-quvvatlash dasturlarini amalga oshirish zarur. Bu kichik bizneslar uchun raqamli transformatsiyani tezlashtirishga va bozorga kirishda yangi imkoniyatlar yaratishga yordam beradi.

– Sun'iy intellektdan samarali foydalanish uchun tadbirkorlar va ularning xodimlari raqamli texnologiyalar bo'yicha malaka oshirishlari kerak. Bu ularning sun'iy intellekt texnologiyalaridan to'liq foydalanishlari uchun zarur sharoit yaratadi.

Yuqoridagi takliflar sun'iy intellekt texnologiyalarini tadbirkorlikda samarali qo'llash imkonini beradi va biznes jarayonlarini yanada tezkor va samarali qilishga yordam beradi. Shu orqali tadbirkorlar raqobatbardoshlikni oshirish, innovatsiyalarni rivojlantirish va mijozlarga yanada moslashtirilgan xizmatlar ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). Machine, platform, crowd: harnessing our digital future. W. W. Norton & Company.

2. OECD (2020). Artificial intelligence in business and finance. OECD Publishing.

3. Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2019). How smart, connected products are transforming competition. Harvard Business Review.

4. World Economic Forum (2020). The future of jobs report 2020. World Economic Forum. [Link](#)